

MULTIFUNCIONALIDADE MODERNA: JÓQUEI CLUB RJ SEU PASSADO E FUTURO

BRINO, ALEX CARVALHO (1)

PROPAR-UFRGS

alexbrino@gmail.com

RESUMO

A sede central do Jockey Club Brasileiro do Rio de Janeiro é fruto de uma longa história, que se inicia com a fusão de dois clubes de turfe, o Jockey Club e o Derby Club, com a meta de fortalecer financeiramente a nova instituição. O objetivo deste artigo é apresentar um sucinto histórico de formação deste prédio, desde a fase de estudo, construção da edificação, até a atual situação de subutilização. Permeada por idas e vindas, inúmeros projetos, a sede definitiva foi projetada por Lucio Costa e construída no centro do Rio de Janeiro entre os anos de 1954-74. Nesta obra, a multifuncionalidade atinge um alto nível de diversidade e escala, além de se apresentar como mecanismo capaz de ofertar uma densificação dos centros urbanos. Junte-se a isto a minimização de deslocamentos dentro da cidade, que geram uma melhor qualidade de vida a seus usuários e oferece uma condição de trabalho, saúde e lazer em um só lugar. Isto se mescla com uma solução baseada nos prédios americanos, principalmente, de Chicago e New York, nos quais a multifuncionalidade assumiu um papel de relevância na solução das cidades, pois ela permitia a compactação dimensional dos centros, por oferecer uma série de atividades em um mesmo lugar.

Palavras-chave: JOCKEY CLUB BRASILEIRO (1), LUCIO COSTA (2), MULTIFUNCIONAL (3)

1. INTRODUÇÃO

O prédio multifuncional sempre existiu ao longo da história, o que altera é uma característica fundamental que está vinculada à especulação imobiliária sem precedentes, ou seja, a utilização máxima do potencial construtivo do terreno associado com um equilíbrio dinâmico entre o elemento social, o cultural e o financeiro. As transformações ocorridas em Chicago, especificamente após o grande incêndio de 1871, que obrigou a cidade a passar por uma grande reestruturação, foi um campo fértil para novos ensaios e experimentos, que passaram a ser possíveis com as novas tecnologias¹ e as novas necessidades daquele período.

Os reflexos disto no Brasil começam a ser notados a partir dos anos 20 no século XX. A verticalização dos centros do Rio de Janeiro (RJ) e de São Paulo (SP) vão se utilizar desse recurso para implementar prédio em altura com diversidade funcional. Para exemplificar pode ser considerados dois precursores, o edifício A Noite, no RJ e o Edifício Martinelli em SP, com especial atenção ao caso paulista, por apresentar grande variedade de funções, as quais se aproximam mais do caso estudado.

2. INCURSÕES PELO TURFE NO BRASIL

Fundado ainda no período imperial, o jockey clube passou por algumas transformações tanto espaciais, como estatutárias². Sua sede mudou tanto a pista de corridas que originalmente localizava-se em São Francisco Xavier e mais tarde é transferida para o Jardim Botânico, quanto a sede social, que inicialmente acompanhou a pista e mais tarde ganha uma nova sede central.

No dia 16 de julho de 1868³ um pequeno grupo, com apenas seis pessoas dentre elas o Dr. Costa Ferraz, se reuniu na residência do Conde Herzberg e fundaram uma sociedade denominada Jockey Club (Pimentel 1950, 14), seu primeiro presidente foi um membro deste seleto grupo de personalidades do universo Imperial Brasileiro, o comendador Mariano Procópio Ferreira Lage. Inicialmente as atividades ocorriam em um terreno alugado, no Prado Fluminense (Major Suckow), o qual também usufruía do mesmo espaço. Ligado à Estação Central pela Estrada de Ferro D. Pedro II e distante oito quilômetros do centro, o prestígio era tamanho, que foi construído um desvio direto desta linha, para o público desembarcar na Estação de São Francisco Xavier com conforto e rapidez, o que favoreceu ainda mais o desenvolvimento do clube.

Mais tarde o engenheiro Dr. André Gustavo Paulo de Frontin⁴, organizou em 1884 outra entidade, o Derby Club, em função de desgastes entre os participantes do Jockey Club. O terreno, no bairro de Vila Isabel, foi adquirido da Baronesa de Itamaraty, ficando assim conhecido como Prado do Itamaraty, localizava-se na área hoje ocupada pelo Estádio do Maracanã. O Dr. Paulo de Frontin, além de fundador, foi o primeiro presidente do Derby Club, ficou na presidência do clube até 1912.

Embalados pelo espírito que faria surgir a República do Brasil, em 1889, surgem outras duas entidades, o Hipódromo Nacional e o Turf Club. Durante o período militar de transição para o governo civil, no mandato do presidente Marechal Manuel Deodoro da Fonseca (1889/91) e do presidente Marechal Floriano Vieira

Peixoto (1891/94) as quatro associações trabalhavam regularmente e esse foi o período de apogeu do turfe na cidade.

3. UM CONCURSO, QUATRO PROJETOS E UMA OBRA – ANOTAÇÕES PRELIMINARES

Desde a fusão (1932) dos clubes Derby e Jockey Club e a decorrente fundação do Jockey Club Brasileiro era necessário um novo espaço. As duas associações mantinham prédios lado a lado na Avenida Rio Branco, mas não conseguiam unificar as duas sedes. A primeira reunião da então, nova diretoria do clube ocorrida no dia 28 de maio de 1940 e publicada no jornal, *O Imparcial* de 30 de maio de 1940 (Melhoras que se anunciam 1940), o autor da notícia afirma que houve inúmeros assuntos, mas o de maior destaque sem dúvida foi a discussão sobre a construção da então nova sede do Jockey Club Brasileiro, que ocuparia a totalidade dos terrenos originais-

Nesta notícia ainda é mencionado uma possível fonte de recursos, obtida com a venda do antigo terreno do Derby Club para o estado, para nesse local ser construído o Estádio Nacional (região do atual estádio do Maracanã).

Em Assembleia Geral, no dia 27 de março de 1946, a diretoria recebe autorização para realizar o concurso. Ao longo dos anos de união entre os dois prédios, os sócios possuíam uma grande área construída com espaços duplos que não atendiam a nova necessidade, pois precisavam de uma grande sala de eventos e possuíam duas salas de eventos, uma em cada sede, por exemplo, precisavam conviver com o desnível de altura entre os pavimentos dos dois prédios existentes. Era fundamental uma nova sede com espaços proporcionais à nova realidade do clube fosse pela união dos clubes, fosse pelo crescimento constante de associados. Então no dia 06 de junho de 1946 foi publicado o edital.

No dia 01 de novembro de 1946 é publicado uma nota redigida e assinada por Jayme Tigre de Oliveira, relatando que no dia 31 de outubro foram recebidos até as 16 horas do prazo de entrega (30 setembro) 32 projetos.

Em 17 de janeiro de 1947 foi publicado no jornal *Correio da Manhã* (p. 10) o resultado do concurso que teve a comissão⁵ encabeçada pelo próprio Dr. João Borges Filho e apresentou como vencedora a proposta do arquiteto Álvaro Vital Brazil.

A unificação dos dois terrenos pertencentes as duas antigas sedes geraram um terreno 37 metros ao longo da Avenida Rio Branco, por 46 metros na direção oposta fazendo frente para a Avenida Almirante Barroso e a Rua Heitor de Mello.

Figura 1: Publicação no jornal Correio da Manhã de 17 de janeiro de 1947 (p. 10) com a lista dos projetos premiados. Fonte: Biblioteca Nacional.

A estratégia apresentada pelo escritório de Álvaro Vital Brazil tinha como diferencial o fato de ter usado todo o potencial construtivo possível para o terreno. Pois, diferente dos demais que se limitaram a projetar apenas o solicitado, Vital percebeu que (mesmo com a pujança econômica do clube, naquele momento) haveria um potencial de ampliar ainda mais os ganhos, através da utilização da área sobressalente, como fonte de renda. Deste modo, a proposta utilizou a volumetria completa do terreno, no que diz respeito tanto a altura, quanto às medidas horizontais, dividindo o terreno em duas partes. A parte principal, junto às duas esquinas principais, ficou destinada ao clube, propriamente dito, e a outra parte no restante do lote, junto ao Edifício Valparaíso, oferecida como espaço arrendável. Ideia essa que já percorria o imaginário de alguns prédios brasileiros, que tinham como referência a integração e rentabilização dos empreendimentos observadas nos casos americanos.

São exemplos desse tipo de abordagem o prédio Auditorium Building (1887), projetado por Adler and Sullivan, que é muito mais que um prédio destinado a abrigar um auditório. São combinadas três macro funções principais, são construídos os espaços comerciais de lojas e escritórios, o hotel e o teatro. Na mesma direção é construído, pelos arquitetos Starrett & Van Vleck, o Downtown Athletic Club, que foi fundado em 1926 como uma associação que oferecia serviços de conveniência, instalações recreativas para empresários que trabalhavam nesta região de Manhattan. Contava com duas macros funções que eram o Clube e o Hotel, porém interligadas por Restaurantes e Longes que faziam a conexão. O objetivo era oferecer um apoio aos prédios de escritórios e repartições públicas do entorno. No Brasil tal abordagem também já se percebia tanto no prédio Martinelli em SP, de Vilmos (William) Fillinger entre 1924-34, que associava cinco macro funções distintas: residencial, hotelaria, comercial, cultural e educacional, quanto no prédio do jornal O Estado de São Paulo, de Adolf Franz Heep e Jacques Pilon de 1948, que unificava três macro funções: a Sede do Jornal, a Rádio do Grupo e um Hotel.

Deste modo, a proposta do Jockey Club utilizou a volumetria completa do terreno, a parte principal, junto às duas esquinas com a Avenida Rio Branco, ficou destinada ao clube, propriamente dito, e a outra parte no restante do lote, junto ao Edifício Valparaíso, destinava-se ao arrendamento.

Figura 2: A (imagem da esquerda) Localização do terreno do concurso. 01- Terreno, 02 Edifício Valparaíso. Fonte: Do autor. B (imagem da direita) Plano de arruamento de 02 de outubro de 1928, com fundo branco está parte da ZC1 e com fundo cinza está parte da ZE1

Deste modo, a proposta chamava a atenção pelo volume. O emparelhamento em relação aos demais prédios comerciais do entorno, que estavam em construção ou recém-construídos, surpreendeu os avaliadores. Pois como apresentado anteriormente, os demais concorrente tinham propostas com altura similar, por volta dos 10 ou 11 pavimentos, enquanto essa proposta apresentava 14 pavimentos (sendo 8 desses com sobre-piso) mais 3 pavimentos técnicos superiores e dois subsolos. Ou seja, era uma proposta comercial, com viés de especulação imobiliária. Era uma proposta, em que Vital Brazil utilizou sua experiência como arquiteto atuante no mercado imobiliário, que necessita aproveitar ao máximo a potencialidade do terreno.

Experiências como o Edifício Esther, em São Paulo, de 1936, ou como o Edifício Clemente de Faria, em Belo Horizonte, de 1946; demonstram a aproximação do arquiteto com a prática do máximo aproveitamento dos lotes.

A principal crítica da oposição estava no fato do terreno ter sido dividido por uma rua deixando o espaço para a sede social muito acanhado. Se esperava, por parte dos descontentes, um prédio suntuoso, amplo, digno das posses que o clube estava vivendo.

Em 15 de março de 1950, o Jockey Club apresenta uma versão muito similar à apresentada no concurso. Ou seja, o projeto continua bipartido, tendo uma rua separando os dois volumes principais.

Com 73,10 m de altura, o prédio estaria organizado conforme o corte esquemático apresentado pela equipe. Deste modo teríamos nos três primeiros níveis, além da entrada social, com um pé direito duplo, equivalente ao pavimento térreo e sobreloja, três níveis voltados ao turfe, com os guichês de apostas no térreo junto à Rua Heitor de Mello, a Imprensa na sobreloja e a Comissão de corridas no segundo pavimento.

A entrada principal, destinada aos eventos é o único ponto de acesso pela Avenida Rio Branco, para o acesso cotidiano ao clube a entrada seria feita pela Avenida Almirante Barroso, dentro da galeria; do mesmo modo o prédio de aluguel também teria acesso pela mesma avenida (único ponto), por fim há ainda um acesso pela Rua Heitor de Mello, destinada aos guichês de pagamento das apostas (poules) e ao público em geral.

Figura 3: Corte geral do conjunto de prédios propostos. Fonte: (Brazil, 1950), edição do autor.

A diretoria do clube começou a trabalhar com um novo terreno, em 1952-53 Álvaro Vital Brazil é novamente chamado para fazer o projeto, pois queriam eliminar a necessidade de um novo concurso. Essa nova proposta sequer chega a ser divulgada publicamente pelo clube⁶.

Ela possui a monumentalidade, a amplitude desejada pelos sócios, porém desconsidera a possibilidade de aproveitamento máximo. Aspecto que não chamou a atenção da diretoria. O prédio apresenta uma placa horizontal erguida sobre pilotis constituindo a base e outra placa, esta vertical também separada da anterior por pilotis junto ao terraço.

Contudo um novo projeto será apresentado e este sim obtém aprovação de todos.

4. UM NOVO RUMO

Então, ainda no dia 10 de janeiro de 1953, foi publicado no Diário Carioca⁷ entre aplausos e reclamações, que a diretoria do Jockey estava em negociação adiantada com a Caixa Econômica para financiar a compra de um terreno da própria Caixa na Esplanada do Castelo junto ao Ministério da Fazenda. Nesta mesma notícia ainda mencionavam que o novo projeto seria realizado por um dos principais nomes da arquitetura brasileira, provavelmente Niemeyer ou Lucio Costa, nessa ordem.

Duas semanas depois outra nota de jornal, desta vez em O Jornal⁸, a notícia afirma que por fontes autorizadas pela Caixa, esta iria vender para o Jockey Club Brasileiro o terreno da Avenidas Antônio Carlos.

Quase um ano depois, em 15 de janeiro de 1954, foi selado o contrato de compra e venda do terreno, que envolveu ambas as diretorias. Um ano e meio depois, no dia 13 de julho de 1955, foi apresentado o plano de construção da nova sede. Em um curto espaço de tempo, já no domingo do dia 04 de setembro do mesmo ano, a direção divulgou que havia sido dada a entrada do projeto da nova sede na Prefeitura do Distrito Federal, sob responsabilidade do professor e arquiteto Lucio Costa, o projeto estava aguardando aprovação dos órgãos competentes. Uma semana depois já circulava nos jornais uma primeira foto de uma maquete do prédio.

Desta vez o prédio tinha a monumentalidade desejada aliada à exploração máxima do terreno fato que agradou muito não só a diretoria como também os associados.

Organizada a partir de um arranjo muito inteligente, a nova sede do clube está organizada de modo que a face voltada para a avenida Antônio Carlos abriga a sede do clube dando a importância almejada por todos, assim como reserva os cinco andares superiores para as áreas que necessitam de maior amplitude, como piscina, ginásio, centro de eventos, salões de bailes entre outros. A fachada também registra as diferenciações internas do prédio explicitadas pelo próprio volume, que podem ser observadas na planta abaixo. Na qual se percebe um quadrilátero que abarca as funções de comércio e garagem, e abaixo (na imagem) um retângulo contendo parte dos ambientes da diretoria da sede do clube.

Figura 4: Planta tipo do setor comercial e garagem, Salão de Eventos e Salão de Jantar. Fonte: Do autor.

As demais fachadas, voltadas para as ruas de menor porte foram destinadas a abrigar salas de aluguel, fonte de renda importante que desde o início fizeram parte da proposta do Vital Brazil. Fato este que aproxima muito este prédio dos casos observados desde o século anterior nas principais cidades americanas, como mencionado anteriormente. Soma-se a isso um núcleo, na região central deste conjunto, que abriga 785 vagas de estacionamento.

Inaugurado em sua totalidade apenas em julho de 1974, o prédio teve pleno funcionamento até 2017. Pois com o passar dos anos o centro da cidade passou a abrigar novos usos, o turfe perdeu o volume de atividades, as relações profissionais mudaram, novas necessidades surgiram, o trânsito se intensificou ainda mais, os frequentadores passaram a morar mais afastados, entre outros motivos.

No entanto, dois aspectos fundamentais têm afetado, frontalmente, a atividade do clube além da questão financeira, que são as limitações impostas pelo tombamento e as atualizações legais. Principalmente, o que abrange as políticas de prevenção e combate ao incêndio, as quais são de suma importância para a preservação do prédio, mas que ao mesmo tempo estão limitando a sua preservação.

Figura 5: Planta Térrea e Corte Longitudinal. Fonte: Wisnik, 2001, p. 98, edição do autor.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O prédio do Jockey Club é um caso especial de multifuncionalidade pela variedade de atividades que ocorrem em seu interior associado ao aproveitamento máximo do terreno, fato que fez com que a direção adotasse a proposta do Lucio Costa para o terreno. No entanto, a atual situação do prédio em sua parte privada do clube exige uma urgente revisão das restrições solicitadas pelo IPHAN no sentido de viabilizar a preservação deste patrimônio.

NOTAS

¹ A invenção da eletricidade abriu caminho para outras possibilidades. Uma delas afetou diretamente a construção civil, que foi o cabo de aço e o elevador, desenvolvidos por Otis. O telefone, a máquina de escrever elétrica entre tantos outros artifícios que possibilitaram um novo modo de vida.

² No início da década de 30 ocorre a unificação do Jockey Club Fluminense e do Derby Club constituindo o Jockey Club do Brasil.

³ A primeira sociedade turfística do Brasil teve como primeiro presidente Luís Alves de Lima e Silva. Sua primeira reunião foi no dia 1º de novembro de 1850, no chamado Prado Fluminense. (Disponível em https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_do_turfe_no_Rio_de_Janeiro, Acesso em 06/05/200)

⁴ Foi senador, prefeito do então Distrito Federal e deputado federal, como engenheiro, teve importante participação durante o governo municipal de Pereira Passos, que modificou o cenário carioca construindo a Avenida Central.

⁵ Lista completa da comissão apresentada no jornal Diário Carioca do dia 24 de janeiro de 1947, em sua página três.

⁶ Versão publicada apenas no livro do próprio autor do projeto, BRAZIL, 1986, p. 65. Onde apresenta c.

⁷ Reportagem de jornal Diário Carioca de 10 de janeiro de 1953, na página 06, Jacinto de Tharmes registra uma negociação adiantada sobre o novo terreno para clube.

⁸ Em O Jornal, de 24 de janeiro de 1953, é noticiado por fontes autorizadas uma negociação entre a Caixa Federal e o Jockey Club Brasileiro com valores vultuosos, como registra o subtítulo da notícia.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

O *Imparcial*. "Melhoras que se anunciam." 30 de maio de 1940: 10.

Brasileiro, Jockey Club. *Rio de Janeiro: Um século e meio de Turfe*. Petrópolis: Imkprinta Gráfica e Editora, 1998.

Brazil, Álvaro Vital. *50 anos de Arquitetura / Álvaro Vital Brazil*. São Paulo: Nobel, 1986.

—. *Projeto da Nova Sede do Jockey Club Brasileiro*. Rio de Janeiro: Jockey Club Brasileiro, 1950.

Pimentel, Fortunato. *Joaquim Francisco de Assis Brasil - Emérito agricultor*. Porto Alegre: Santa Terezinha Ltda., 1950.

Wisnik, Guilherme. *Lucio Costa*. São Paulo: Cosac & Naify, 2001.